

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Дильшодов Нодирбек Тулкинович

Студент группы ИК-221

*Научный руководитель: Камилова Наргиза Абдукахоровна –
к.э.н., доцент Самаркандский институт экономики и сервиса*

Аннотация: В статье анализируются основные элементы взаимосвязи демографии и экономики, их воздействие на безопасность страны. Приведены исторические факты, показывающие развитие страны на определённых этапах её становления. Экономическая сводка, подобранных статистических данных, показывающих демографические изменения, отражает тесноту их связи.

Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, демография, взаимосвязь.

Annotation: The article analyzes the main elements of the relationship between demography and the economy, their impact on the country's security. The historical facts showing the development of the country at certain stages of its collision are given. An economic summary of selected statistics showing demographic changes reflects the closeness of their connection.

Keywords: economy, economy security, demography, interconnection.

Экономика в целом представляет собой совокупность отношений в сфере производства, распределения, обмена и потребления жизненных благ. Это взаимосвязь между людьми, состоящими в торгово-рыночных отношениях. Именно человек призван развивать то, что было разработано, создано и смоделировано на протяжении всего времени существования цивилизации. И важнейшим критерием при этом является демографическая составляющая.

Демография представляет собой обобщенные данные о численности населения, его воспроизводстве, миграции и составе на всей территории земного шара. Если рассматривать демографию как науку, то ей более 150 лет. По одним источникам, «демография» впервые возникла в 1855 году, ввёл её в оборот французский учёный, статистик, демограф А.Гийяр в книге «Элементы статистики человека, или Сравнительная демография». Хотя пытался подобрать нужное определение и математик К.Бернулли, назвавший «демографию» «популяционистикой» [1].

Демографическая политика страны направлена на увеличение продолжительности жизни, сокращение уровни смертности, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, регулирования внутренней и внешней миграции и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране заключается в том, что несоответствие темпов развития демографической и экономической подсистемы вызывает противоречия, влияющие на характер развития рынка [2].

Цель данной статьи – рассмотреть и показать взаимосвязь между экономикой и демографией. Рассмотрим, как демография влияет на экономику нашей страны.

Экономика и демография тесно взаимосвязаны: возрастно-половой состав населения и его составляющие прямо влияют на процесс производства, распределения производимых обществом благ. Следовательно, проблемы демографического состояния страны прямо влияют на ее экономику. В настоящее время многие экономисты не только в нашей стране, но и за рубежом уделяют много внимания демографической ситуации, складывающейся в том или ином государстве.

По состоянию на 1 января 2022 года постоянное население Узбекистана составило 35 млн 271,3 тыс. человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 712,4 тыс. человек или на 2,1%. В частности, городское

население составило 17 млн 918,3 тыс. человек, сельское – 17 млн 353 тыс. человек.

Для справки можно констатировать, что по данным Фонда народонаселения ООН, на 1 января 2021 года общая численность населения земного шара составляла 7 миллиардов 875 миллионов человек. Причём Узбекистан занимал 43-е место в мире по численности населения.

Число родившихся в стране в 2021 году увеличилось на 63,4 тысячи человек или на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, а количество умерших уменьшилось на 1,1 тысячи человек или 0,6% по сравнению с 2020 годом.

Количество зарегистрированных браков увеличилось на 8,3 тыс. человек или на 2,8% по сравнению с 2020 годом, а количество разводов увеличилось на 11 тыс. человек или на 39%.

По состоянию на 1 января 2022 года 31,2% постоянного населения страны составили лица моложе трудоспособного возраста, 57,6% - население трудоспособного возраста и 11,2% - лица старше трудоспособного возраста.

По состоянию на 1 января 2022 года на квадратный километр приходилось в среднем 78,6 человека. Это на 1,6 человека больше, чем за аналогичный период 2021 года (77,0 человек на 1 кв. км в 2021 году).

В разрезе регионов самая высокая плотность населения отмечена в Ташкенте (8035,1 чел.), Ферганской (576,4 чел.) и Андижанской (756,6 чел.) областях, а наименьшая в Навоийской области (9,3 чел.), Республике Каракалпакстан (11,7 чел.) и Бухарской области (49,1 чел.).

В 2021 году родилось 205,2 тыс. детей, соответственно, коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 25,9 промилле. Этот показатель на 1,3 промилле выше, чем в 2020 году (24,6 промилле). В январе-декабре 2021 года умерло 174,5 тыс. человек, коэффициент смертности на 1000 населения составил 5 промилле, снизившись по сравнению с 2020 годом на 0,1 промилле (5,1).

За прошлый год 61,7% смертей пришлось на болезни системы кровообращения, 7,8% — на опухоли, 6,7% — на болезни органов дыхания, 5,2% — на несчастные случаи, отравления и травмы, 4,1% умерли от болезней органов пищеварения, 3,1% - от инфекционных и паразитарных болезней и 11,4% от других болезней.

18 февраля 2020 года население Узбекистана достигло рубежа в 34 миллиона человек. С начала 2020 года население увеличилось на 0,28% с 33 905 799 до 34 002 410 человек. Являясь самой большой страной в Центральной Азии по численности населения, страна демонстрирует довольно быстрый его рост. С 2010 года население Узбекистана растет в среднем на 1,8% ежегодно. Более того, наблюдается небольшое постепенное ускорение роста (Stat.uz, 2020).

Узбекистан является лидером среди стран Центральной Азии по абсолютному демографическому росту. Например, с 2010 года население Узбекистана прибавило более 5,4 миллиона человек. Прирост населения за тот же период в Казахстане составил 2,4 миллиона человек, в Таджикистане – 1,97 миллиона, в Кыргызстане – 1,05 миллиона и в Туркменистане – 0,91 миллиона человек. Таким образом, на Узбекистан приходится более 46% абсолютного прироста населения в Центральной Азии за последнее десятилетие. Однако следует признать, что значительный абсолютный прирост населения Узбекистана обусловлен только его численностью. В течение 2010-2020 гг. население Узбекистана выросло на 1,8%, что выше, чем в Казахстане (1,42%) и в Туркменистане (1,76%), но ниже, чем в Кыргызстане (1,87%) и Таджикистане (2,40%) (Worldometer.info, 2020).

Интересно отметить, что современное состояние демографии и возрастная структура населения Узбекистана являются оптимальными с экономической точки зрения. В настоящее время в Узбекистане 10,5% населения старше трудоспособного возраста, 30,8% младше трудоспособного возраста и очень большая доля населения (58,7%) в трудоспособном возрасте,

что является фактором, способствующим экономическому росту. Большое и растущее число молодежи в сочетании с падающими показателями рождаемости создает для Узбекистана большой потенциал для получения демографического дивиденда.

Выявленные демографические данные по Узбекистану включают население, постоянно проживающее на территории страны или временно отсутствующее на момент сбора данных. Таким образом, некоторая доля почти 2,6 миллиона узбекских граждан в трудовой миграции может быть не включена в статистику. Это очень значительная часть потенциальной рабочей силы Узбекистана, которая может составлять до одной пятой его экономически активных граждан. Правительство Узбекистана недавно приняло меры для удержания трудовых эмигрантов и предоставления им рабочих мест внутри страны. По прогнозам, к 2030 году число трудовых мигрантов сократится до 1,96 миллиона (uz.sputniknews.ru, 2019), что даст Узбекистану прекрасную возможность воспользоваться своей демографией для достижения высокого экономического роста.

Нынешняя демографическая ситуация Узбекистана характеризует его как пример третьего демографического перехода. В более долгосрочных перспективах это условие обеспечивает Узбекистану период в несколько десятилетий с максимальной долей населения трудоспособного возраста и минимальной долей зависимого населения. В этом свете правильное формирование политики может превратить изобилие рабочей силы из экономического бремени в ценный актив, который обеспечит новые перспективы экономического роста.

Предстоящие демографические изменения неизбежно будут иметь многочисленные социальные и экономические последствия. Важность и значимость демографической проблемы признана всеми государствами. В конечном счете рост населения не может быть бесконечным. Стабилизация численности населения в мире одно из важных условий перехода к

устойчивому развитию, что позволяет данному процессу оставаться объектом пристального внимания [3].

Поэтому необходим комплекс мер и системный подход в решении данной проблемы. Он, в частности, предполагает:

- решение жилищной проблемы;
- улучшение социальной политики (повышение пособий, повышение уровня жизни, более рациональное распределение налогов и доходов);
- повышение уровня отечественного здравоохранения;
- борьба с вредными привычками нации (алкоголизм, наркомания) и т.п.

Борьба с демографической проблемой должна стать для государства приоритетной, ведь прогнозы на будущие периоды показывают, что, если не начать принимать меры, то в конечном счете нашу страну ждут не только проблемы экономического и социального характера, но и более глобальные проблемы экономической безопасности.

Литература:

1. Демография под ред. В.Г. Глушковой. – М.: КНОРУС, 2006. - 306 с.
2. Каюков В.В. Взаимосвязь демографических процессов с состоянием экономики/ В.В. Каюков, Ю.Л. Мелчакова // Экономика, управление, финансы: материалы III междунар. конф.
3. Медков В.М. Демография. – М.: ИНФРА-М, 2005. - 576 с.,
4. Проблемы современной экономики, N 3 (31), 2009. Вопросы экономической теории. Макроэкономика. Смирнова Т. Л. — Демографическая ситуация как фактор развития рынка рабочей силы.
5. Влияние демографических факторов на экономический рост: региональный аспект. Т. А. Комиссарова, к.э.н., доцент, ТФ ЧелГУ.
6. <http://www.gks.ru>
7. <https://stat.uz/ru/2-uncategorised/5222-o-zbekiston-aholisi-ru.%20Accessed%20on%2020.05.2020>
8. <http://Uz.sputniknews.ru>

9. <https://uz.sputniknews.ru/migration/20191008/12576233/Pravitelstvo-Uzbekistana-namereno-umenshit-migratsiyu.html>
10. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/>
11. <http://Worldometers.info>